

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15239799>

Shermatov B. B.

*podpolkovnik, O'zbekiston Respublikasi
Qurolli Kuchlari Akademiyasi katta o'qituvchisi*

BO'LAJAK OFITSERLARNING KASBIY KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINI O'RGANISH

Annotatsiya. *Mazkur maqola bo'lajak ofitserlarning kasbiy va kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish muammolariga bag'ishlangan. Unda kommunikativ kompetensiyaning mazmuni, funksional tuzilishi va tizimli yondashuv asosida rivojlantirish imkoniyatlari o'rganilgan. Tadqiqot oliy harbiy ta'lim muassasalaridagi kursantlarning kommunikativ ko'nikmalari va kasbiy aloqa madaniyati bo'yicha sezilarli kamchiliklarini ta'kidlaydi. Shaxslararo muloqot, pedagogik psixologiya va ijtimoiy aloqa psixologiyasi kontekstida muloqotning muhim jihatlari tahlil qilinadi. Kursantlarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish uchun ma'ruzalar, amaliy mashg'ulotlar, ijtimoiy-psixologik treninglar zarurligi ko'rsatilgan. Maqola dolzarb psixologik va pedagogik tadqiqotlarning metodologik ahamiyatiga urg'u beradi.*

Kalit so'zlar: *bo'lajak ofitser, kasbiy va kommunikativ kompetensiyalar, eksperimental psixologik va pedagogik tadqiqotlar, ijtimoiy psixologiya, harbiy pedagogika va psixologiya*

STUDYING THE PROBLEM OF DEVELOPING PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCIES IN FUTURE OFFICERS

Abstract. *This article is dedicated to the problems of developing professional and communicative competencies in future officers. It explores the content, functional structure, and opportunities for developing communicative competence based on a systematic approach. The research highlights significant shortcomings in the communicative skills and culture of professional communication among cadets in higher military educational institutions. It analyzes key aspects of communication in the context of interpersonal interaction, pedagogical psychology, and the psychology of social communication. The necessity of lectures, practical classes, and social-psychological training for developing cadets' communicative competencies is emphasized. The article underscores the methodological significance of current psychological and pedagogical studies.*

Keywords: *future officer, professional and communicative competencies, experimental psychological and pedagogical research, social psychology, military pedagogy and psychology.*

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ

Аннотация. *Данная статья посвящена проблемам развития профессиональных и коммуникативных компетенций будущих офицеров. В ней исследованы содержание, функциональная структура и возможности развития коммуникативной компетенции на основе системного подхода. В исследовании подчёркиваются значительные недостатки в*

коммуникативных навыках и культуре профессионального общения курсантов высших военных учебных заведений. Анализируются важные аспекты коммуникации в контексте межличностного общения, педагогической психологии и психологии социального взаимодействия. Указывается на необходимость лекций, практических занятий и социально-психологических тренингов для развития коммуникативной компетенции курсантов. В статье акцентируется методологическая значимость актуальных психологических и педагогических исследований.

Ключевые слова: будущий офицер, профессиональные и коммуникативные компетенции, экспериментальные психологические и педагогические исследования, социальная психология, военная педагогика и психология.

KIRISH

Bo'lajak ofitserlarning kasbiy kommunikativ kompetensiyasi, uning mazmuni, funksional tuzilishi (tizimli yondashuv nuqtayi nazaridan), shuningdek uning rivojlanish imkoniyatlari mamlakatimiz olimlari tomonidan kam o'rganilgan. Pedagogik tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, oliy harbiy ta'lim muassasalarining kursantlari - bo'lajak ofitserlar zamonaviy talablarga javob beradigan kasbiy kommunikativ kompetensiyaning tegishli darajasiga ega emaslar, aksariyat kursantlar harbiy kasbiy va harbiy pedagogik faoliyatda muloqot qilish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarda sezilarli bo'shliqlarga ega. Ko'pgina harbiy xizmatchilar aloqa (munosabat) madaniyati va uning kasbiy muammolarni hal qilishdagi o'rni to'g'risida uzoq fikrlarga ega.

ASOSIY QISM

Kasbiy kommunikativ kompetensiyaning turli jihatlari faylasuflar, sotsiologlar, psixologlar va pedagog olimlarning ko'plab asarlarida yoritilgan (Yu.M. Jukov[1, 2], L.P. Kachalova[3], A.N. Kirillovskiy[4]), ammo, shuni ta'kidlash kerakki, olib borilgan tadqiqotlar harbiy jamoada bo'lajak ofitserlarning kasbiy kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish muammolarini, ayniqsa harbiy xizmat jarayonida o'zaro munosabatlarni deyarli aks ettirmaydi. Qarama-qarshiliklar, shaxslararo munosabatlarning

o'ziga xos xususiyatlari, kasbiy kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishda ta'lim, harbiy-kasbiy va xizmat faoliyatining o'zaro bog'liqligi to'liq o'rganilmagan holda qolmoqda.

Ijtimoiy psixologiyada shaxslararo muloqotning o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek, kichik guruhlar va jamoalarda (ishlab chiqarish, pedagogik, ilmiy) kasbiy faoliyat bilan bog'liq bo'lgan aloqa o'rganiladi. Mashhur psixologlarning tadqiqotlari va ilmiy ishlarida (G.M. Andreeva [5], A.A. Bodalev [6]) aloqa, shaxslararo munosabatlar va axloqiy asoslarni ijtimoiy boshqarish masalalariga, shuningdek kasbiy kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish muammolariga katta e'tibor qaratilgan.

Pedagogik psixologiya nuqtayi nazaridan (V.A. Kan-Kalik [7], V.N. Koziev [8]) pedagogik aloqa muammolari, o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalari, shuningdek ularning talabalar bilan munosabatlari o'rganildi. Kommunikativ kompetensiyalar, uning usullari, rivojlanish shartlari shaxslararo muloqotga, shuningdek kasbiy faoliyat bilan bog'liq muloqotga bag'ishlangan tadqiqotlarda o'rganilgan (O.A. Baeva [9], V.A. Slastenin [10]).

G.R. Shagivaleeva [11] "aloqa" tushunchasini kengroq tushuncha – "kommunikatsiya" bilan bog'lash zarur deb hisoblaydi. Kommunikatsiya – bu axborot almashinuvi sodir bo'ladigan aloqa. Va bunda asosiy aloqa vositasi – til (nutqdir). Kommunikativ kompetensiya

boshqa odamlar bilan zarur munosabatlarni o‘rnatish va saqlash qobiliyatiga asoslanadi. U kommunikativ jarayonning samarali o‘tkazilishini ta‘minlaydigan ma‘lum bilim, ko‘nikma va malakalar to‘plamini o‘z ichiga oladi (Yu.M. Jukov[1]). Kommunikativ kompetensiya, shuningdek, shaxsning kasbiy muhim sifati ko‘rinishida tavsiflanadi. Bu sifat, birinchi navbatda, vaziyatni etarli darajada baholashni, ma‘lum bir so‘z boyligining mavjudligini, aloqa maqsadlarini aniq va tushunarli shakllantirishni, nutq madaniyati va muloqot uslubini nazarda tutadi[12]. Kasbiy va kommunikativ kompetensiyaning tavsifi (o‘qituvchining) N.Sh. Turdiyev[13], Yu.M. Asadov[13], S.N. Akbarova[13], D.Sh. Temirov[13], N.A. Muslimov[14], M.X. Usmonboyeva[14], D.M. Turdiyevlarning ishlarida berilgan.

Harbiy pedagogik amaliyotda bo‘lajak ofitserning kommunikativ kompetensiyasi ushbu mutaxassislikni o‘zlashtirish jarayonida va kursantlarning kommunikativ qobiliyatiga qarab shakllanadi degan fikr mavjud. Harbiy-pedagogik va harbiy-psixologik ta‘lim olgan barcha OHTM bitiruvchilari aloqa psixologiyasi, shuningdek, kommunikativ ko‘nikma va qobiliyatlari bo‘yicha etarli malakaga egami yoki yo‘qmi degan savol bizning tadqiqotimiz mavzusidir. Kursantlar va tinglovchilar bilan ijtimoiy-psixologik treninglar ularning aloqa psixologiyasi sohasidagi bilimlarini shakllantirishga, shuningdek, muloqot qobiliyatlari va shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Biroq, ular bo‘lajak ofitserning kasbiy va kommunikativ kompetensiyasini etarlicha rivojlantirmaydi. Shuning uchun kursantlarning kommunikativ kompetensiyasini nafaqat mavzu bo‘yicha ma‘ruzalar va amaliy mashg‘ulotlarda, balki ijtimoiy-psixologik treninglar va tematik darslarda ham amalga oshirish muammosi mavjud.

Adabiy manbalarni tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, bo‘lajak ofitserning kasbiy va kommunikativ kompetensiyasi, uning rivojlanish shakllari, usullari va shartlari eksperimental psixologik va pedagogik tadqiqotlar mavzusi sifatida etarlicha o‘rganilmagan, shuningdek, professional aloqa psixologiyasi bo‘yicha ilmiy nashrlarda tadqiq etilmagan. Shunday qilib, ushbu muammo pedagogik va psixologik nuqtayi nazardan etarlicha o‘rganilmagan va tushuntirilmagan deb aytishimiz mumkin. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, ushbu masala bo‘yicha tadqiqotlar ilmiy va amaliy nuqtayi nazardan dolzarb deb hisoblaymiz. Bizning oldimizda bo‘lajak ofitserning kasbiy va kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlarini o‘rganish va uning kasbiy faoliyat samaradorligi uchun ahamiyatini aniqlash kabi muhim vazifalar turibdi.

Bo‘lajak ofitser - harbiy mutaxassisning kasbiy va kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish muammosini o‘rganish nazariy, uslubiy va diagnostik ahamiyatga ega bo‘lgan masalalarni hal qilishni talab qiladi: qanday aloqa modellari mavjud, ushbu modellarning kasbiy va pedagogik ahamiyati “inson-inson” kasbi bo‘yicha mutaxassislarni tayyorlash uchun qanday?; “bo‘lajak ofitserning kasbiy kommunikativ kompetensiyasi” tushunchasida muloqot va kommunikatsiyaning qanday rasmiy va muhim jihatlarini hisobga olish kerak?; mutaxassisdan “professional kommunikativ kompetensiya” qanday bilimlarni talab qiladi?; “kommunikativ ko‘nikma” va “kommunikativ malakalar”ni tasniflash, bo‘lajak ofitserning kasbiy kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda ularning ahamiyatini bilish qobiliyati; oliy harbiy ta‘lim muassasasini bitirgan bo‘lajak ofitserning kasbiy kommunikativ kompetensiyasining rivojlanish darajasini baholash va aniqlash uchun qanday psixologik diagnostika usullaridan

foydalanish mumkin? OHTM bitiruvchisi - bo'lajak ofitserning kasbiy kommunikativ kompetensiyasi qanday shakllanadi, harbiy pedagogika kafedralarida qanday usullardan foydalanish mumkin?

Bunday savollarga javoblar va ularning yechimlari ijtimoiy aloqa psixologiyasi, shaxsning psixologik diagnostikasi, mutaxassislarni tayyorlash jarayonini modellashtirish sohasidagi ilmiy adabiyotlarni tahlil qilishga asoslangan.

Kommunikativ ko'nikmalarni quyidagicha tushuntirish mumkin: sherikning suhbatini diqqat bilan tinglash qobiliyati; suhbatdoshning hissiy holati va shaxsiyatini ko'rish va tushunish qobiliyati; odamlar bilan tezda yaqinlashish va muloqot qilish qobiliyati; barcha savollarga javob berish qobiliyati; o'z fikrlari va harakatlarini ifoda etish qobiliyati; javoblarini dalillar bilan asoslash; tashabbusni o'z qo'liga olish va namoyon qilish qobiliyati va shuningdek, suhbat davomida boshqalarga ta'sir o'tkazish qobiliyati; texnik vositalardan foydalangan holda ma'lumotlarni uzatish; suhbat davomida suhbatdoshga e'tibor berish qobiliyati; suhbat davomida suhbatdoshning fikriga yondashuvni topish qobiliyati.

Muloqot qobiliyatlarini quyidagicha ta'riflash mumkin: kasbiy ma'lumot berishda og'zaki va yozma muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish; aloqa ko'nikmalari; muammolarni hal qilish usullari va vositalari; suhbatdoshning savollariga javob topish usullari va vositalari; ifodali nutq usullari va vositalari; suhbatdoshning e'tiborini suhbat mavzusiga jalb qilish usullari; nizolarni hal qilish ko'nikmalari; ma'lumotni og'zaki va yozma ravishda uzatish; ovoz intonatsiyasini o'zgartirish usullari; o'z-o'zini boshqarish qobiliyatlari (ichki nutq, o'zini o'zi boshqarish); muloqot qobiliyatlari (texnik vositalardan foydalangan holda aloqa); og'zaki bo'lmagan muloqot qobiliyatlari (imomishoralar, pantomimika texnikasi).

XULOSA

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, bo'lajak ofitserlarning kasbiy va kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy omili ular tomonidan yuqorida aytib o'tilgan kommunikativ ko'nikmalarini egallashidir.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Жуков, Ю.М. Методы диагностики и развития коммуникативной компетентности /Ю.М Жуков // Общение и оптимизация совместной деятельности: сб. ст. / Под ред. Г.М.Андреевой, Я.Яноушека. – Москва: Изд-во МГУ, 1987. – С. 64-74.
2. Жуков, Ю.М. Эффективность делового общения. /Ю.М Жуков // Москва: Знание, 1988. – 64 с.
3. Качалова, Л.П. Возрастная педагогика: личностная педагогика [Текст] / Л.П. Качалова. – Шадринск, 2003. – 203 с.
4. Кирилловский, А.Н. Становление системы профессионального образования Германии / А.Н.Кирилловский // Актуальные проблемы образования и педагогики: диалог истории и современности. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Саранск, 2005. – С. 132-134.
5. Андреева, Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений / Г.М Андреева // М.: Аспект Пресс, 2003. –364 с.
6. Бодалев, А.А. Психология общения: избранные психологические труды /А.А. Бодалев. – Москва: Институт практической психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – 256 с.
7. Канн-Калик, В.А. Учителю о педагогическом общении: Книга для учителя / В.А Канн-Калик // М.: Просвещение, 1987. – 190 с.
8. Козиев, В.Н. Психологическая компетентность учителя в контексте взаимоотношений учителя и учащихся / В.Н. Козиев // Сб. науч. тр. / Под. ред. Г. Сухобской. М.: Изд-во АПП СССР, 1989. – С. 41-45.

9. Баева, О.А. Ораторское искусство и деловое общение: Учеб. пособие. – 2-е изд., исправл. – Мн.: Новое знание, 2001. – 328 с.
10. Слостенин, В.А. и др. Педагогика Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Слостенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Слостенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 576 с.
11. Шагивалеева, Г.Р. Психология общения: Методическое пособие / Г.Р. Шагивалеева. – Елабуга: Издательство ЕГПУ, 2005. – 544 с.
12. Общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммуникативная_компетентность. – Дата доступа: 2.02.2023.
13. Turdiev, N.Sh., Asadov, Yu.M., Akbarova, S.N., Temirov, D.Sh. Umumiy o‘rta ta’lim tizimida o‘quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalari. T.N. Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy–Tadqiqot instituti / N.Sh. Turdiev, Yu.M. Asadov, S.N. Akbarova, D.Sh. Temirov. – Toshkent. “O‘QUV TA’LIM-METODIKA” DUK bosmaxonasi, 2015. – 544 b.
14. Muslimov, N.A., Usmonboeva, M.H., Sayfurov, D.M., To‘raev, A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. / N.A. Muslimov, M.H. Usmonboeva, D.M. Sayfurov, A.B. To‘raev. – Toshkent. “Sano-standart” MCHJ bosmaxonasi, 2015. – 120 bet.

